

MODERN ASARLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qodirov Umidbek

URDU Adabiyotshunoslik yo‘nalishi
2-bosqich magistranti

Sagatova Dilrabo

URDU Adabiyotshunoslik yo‘nalishi
2-bosqich magistranti

Insoniyat yaralibdiki u har doim tarbiyaga muhtoj. Ayniqsa, qalb tarbiyasi har zamonda eng muhimi hisoblangan. Adabiyotning vazifasi esa shu bir parcha go‘shni komil qilmoq. Adabiyot– bu insonshunoslikdir. Inson evrilishlar sari qadam tashlar ekan, demak adabiyot ham unga monand harakatlanadi. Shuning uchun ham adabiyot deb atalmish maydonda turli xil turlar va janrlar paydo bo‘ldi. Har bir tur va janrlar inson qalbi va shuuridagi qaysidir qismini larzaga soldi, uyg‘otdi va kashf qildi. Moderznim ham insonning ichki “men”niga nazar solishga undaydigan adabiy janrdir. Adabiyotshunos Dilmurod Quronov “Adabiyotshunoslik” lug‘ati kitobida modernizmga shunday izoh beradi “Modernizm (fr. moderne – eng yangi, zamonaviy) – XIX asrning oxiri – XX asr boshlarida ommalashgan termin, san‘at va adabiyotda dekadentlikdan keyin maydonga chiqqan norealistik oqimlarning umumiy nomi sifatida tushuniladi...⁴”.

Modernizm – dastavval insonlarning ong-u shuurida, keyinchalik tasviriy san‘atda va nihoyat XX asr boshlarida tom ma’noda adabiy oqim sifatida Yevropa adabiyotida vujudga keldi. Shunday bo‘lsada ba’zi olimlar modernizmni paydo bo‘lishi haqida turlicha fikrlarni ilgari surishadi. G‘arbning ba’zi adabiyotshunoslari modernizmni miloddan avvalga olib borib taqashsa, G.Kyung modernizm atamasi qo‘llanilishini Ovroqada XVII asrda vujudga kelgan tabiatshunoslik, texnika, industriya va demokratiya ko‘rinishidagi to‘rt qudratli kuch sifatida namoyon bo‘lgan yangi din – tafakkur va taraqqiyotga intilish bilan bog‘laydilar deb yozadi. Adabiyotshunos Muhammadjon Xolbekov jahon adabiyotida modernizmning kelib chiqishi haqida quydagilarni aytadi “... Aslida, modernizm va modern atamalarini bir-biridan ajratib talqin qilish joizdir. Masalan, ularning ingliz tilida modernism (modernizm), modern movement (zamonaviy harakat), modernart (zamonaviy san‘at), nemis tilida die Moderne (zamonaviylik), frantsuz tilida modernism (modernizm), modernite (zamonaviylik), moderne (zamonaviy, yangi), ispan tilida modernismo (zamonaviy), moderno (hozirgi, yangi) qabilidagi lug‘aviy ma’nolari mavjud. Bundan chiqdi, modernizm – bu o‘z qonun qoidalariga, aqida va tamoyillariga ega bo‘lgan adabiy oqim, jarayon tushunchasini ifodalasa, modern – bu

⁴ D.Quronov. Adabiyotshunoslik lug‘ati. Akademik nashr. – Toshkent 2013 y. 178 bet

zamonaviy, yangicha adabiyot ma’nosini anglatadi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, modernizm XX asr G’arbiy Yevropa va Amerika adabiyotida kechgan adabiy-nazariy jarayon, ya’ni oqim deb tushunilsa, modern har bir milliy adabiyotda sodir bo’luvchi zamonaviy, yangicha uslub va tamoyillarning majmuasidan iboratdir.⁵ Shu o’rinda modernizmga berilgan ta’riflarning farqli ekani, uning yuzaga kelish vaqti, davrlashtirilishi kabi masalalarda bildirilgan fikrlarda jiddiy tafovutlar borligi, nihoyat, unga munosabatning turlicha ekanligini ham ta’kidlab o’tmoq joiz.

Modernizm nima? Modernistik adabiyotning o’ziga xos xususiyatlari nimada? Modernizmning o’ziga xos xususiyatlarini nima ekanligini batafsil tushuntirishdan oldin, ushbu harakat qanday paydo bo’lganligini biroz yaxshiroq tushunish kerak. Ana o’shanda, modernizmning paydo bo’lishining sabablarini va o’sha paytdagi madaniyatga nima uchun bunday ta’sir ko’rsatganini tushunish osonroq bo’ladi.

“Modernizm” kengroq ma’noda, XX asrdan oldingi mualliflar tomonidan qo’llaniladigan qoidalar, an’analar va mavjud yozish usullaridan ajralib chiqqan zamonaviy fikr, xarakter yoki amaliyotdir. San’atda modernizm realizm mafkurasidan ajralib chiqdi. 1920-1940 yillar oralig’ida gullab-yashnagan bu isyonkor munosabatning asosi sifatida Yevropa madaniyatini haddan tashqari buzuq va sun’iy bo’lib qolganligi uchun uni rad etish edi. Yevropadagi hamma narsaning axloqiy tanazzulidan norozilik zamonaviy mutafakkirlar va rassomlarni boshqa alternatalarni, ayniqsa ibtidoiy madaniyatlarni o’rganishga olib keldi. Adabiyotda “modernizm” realizm va naturalizmga munosabat (qarama-qarshilik) sifatida rivojlanadi. Umuman olganda, Birinchi jahon urushidan keyingi adabiy asarlar, shuningdek, yuqoridagi sifatlarga tegishli bo’lgan badiiy asarlar zamonaviy matn (moderznim) deb hisoblanadi. “Modernizm klassik nazariyadagi san’atga real voqelikning intikosi tarzida qarashdan voz kechib, borliqqa qat’iy bog’lanib qolish san’atkor imkoniyatni cheklab qo’yadi, u o’z o’y-u xayollari bilan reallikdan tashqarida turganida ko’proq ijodiy salohiyatga ega bo’ladi deb qaraydi. Realistik nazariya san’atning yagona obykti borliq deb bilgani sababli ham modernizm undan yuz o’g’irish kerak deb hisoblaydi va san’atni borliqni nusxasi emas, balki uning o’zini alohida mustaqil borliq deb biladi”⁶. Shunday qilib modernchilar klassik an’analarni qayta ko’rib chiqishni boshladilar. Ular hayot haqiqatlaridan qochdilar. Voqelikni inkor etish bu harakatning eng xarakterli jihatlaridan biri edi, chunki, yuqorida aytganimizdek, ular voqelikni boshqacha tarzda ko’rishga, ushlashga intilganlar. Modernistlar kundalik hayotdan butunlay uzoqlashib, o’sha davrdagi siyosiy-ijtimoiy voqealardan qochib, atrofimizdagi go’zallikni topmoqchi edi. Buning sababi, asosan, mualliflar o’zlari yashayotgan sanoat jamiyatini yoqtirmasligi,

⁵ <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/muhammadjon-xolbekov-modern-adabiyoti.html>

⁶ Qozoqboy Yo’ldosh. Badiiy tahlil asoslari. Kamalak. - Toshkent 2016-y. 281 bet

ularning bu jamiyatda baxtli bo‘lishga umidlari yo‘qligida edi. Shu sababli, ko‘pincha modernistik tendensiyalarga asoslangan voqealar o‘tmishda yoki olis xayoliy joylarda sodir bo‘ladi. Modernistlarda vaqt va makon tushunchalarida hech qanday cheklovlar yo‘q edi.

“Modernizm haqida gap ketganda ta’kidlash joizki, u nafaqat adabiy hodisa, ayni paytda, inson faoliyatining juda ko‘p qirralarini qamrab olgan bo‘lib, rassomchilik, haykaltaroshlik, arxitektura, dizayn kabi sohalarda ham o‘zini namoyish etadi, etmoqda”⁷. Modernizmga mansub rassomlar 19-asr oxirida yetishib, 20-asr boshlarida kamolotga erishdilar. Ular nafaqat jismonan, balki badiiy jihatdan ham Birinchi jahon urushi va Ikkinchi jahon urushi oralig‘ida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.

Birinchi jahon urushi. Jahon urushlari modernizm rivojiga to‘siq sifatida qaralishi mumkin. Darhaqiqat, yangi san’atga qiziq boshlagan san’atkorlarning aksariyati urush boshlanganda urushda qatnashganligi sababli keng jamoatchilik ham san’atdan ko‘ra omon qolish masalalariga e’tiborini qarata boshladi. Biroq, modernizm urush davrida faqat qisqa muddatli sukunatni boshdan kechirdi va urushdan keyin u yanada kuchliroq rivojlandi. Nafaqat insoniyat sivilizatsiyasini kulga aylantirgan, balki barcha o‘rnatilgan qadriyatlar va axloqni yo‘q qilgan ikki jahon urushi modernizmning rivojlanishi uchun ideal ma’naviy zamin yaratdi.

Modernizm, eng avvalo, o‘rnatilgan an’analardan voz kechishni anglatadi. 19-asrda Yevropa adabiyotida hukmronlik qilgan an’ana realizm edi. Realizm san’atning pirovard maqsadini koinot, tabiat yoki hayotga taqlid qilish yoki qanday bo‘lsa, shunday qilib ko‘rsatishni qo‘yadi. Modernizm realizmning bu asosiy tamoyiliga bevosita qarshi chiqadi. Modernizm koinot, tabiat yoki hayotning ko‘rinishiga nisbatan realizmdan butunlay boshqacha pozitsiyani egallaydi. Realizm hayot haqiqatini obyektiv va o‘zgarmas deb tushunishga harakat qilsa, Modernizm oxirigacha subyektivdir, shuning uchun uning o‘ziga xosligini aniqlab bo‘lmaydi va rassom koinot yoki voqelikni tasvirlash o‘rniga ongli yoki ongsiz ravishda o‘z maqsadiga muvofiq haqiqiy rassomga aylanadi, balki unga nisbatan o‘zining histuyg‘ulari va asar ham buyuk asar bo‘lishi mumkin, degan fikr yangidan paydo bo‘ladi. Boshqacha qilib aytganda, agar realizm obyektlarni qanday bo‘lsa, shundayligicha tasvirlashdan (ifoda) to‘xtagan bo‘lsa, modernizm insonning histuyg‘ularini (taassurot) aks ettirishga ko‘proq ahamiyat berdi.

Modernizmning o‘ziga xos xususiyatlari: Subyektiv tajriba va individuallik. Modernizm tajriba va individuallikni qadrlaydi. Boshqacha aytganda, modernizm subyektivlik va unga asoslangan individuallikni o‘zining asosiy tamoyili sifatida qabul qiladi. U subyektni obyektidan, ichki tajribani tashqi tajribadan va shaxsiy ongini jamoaviy ongdan qadrlaydi. Fenomenal dunyo va insonning o‘zi o‘rtasidagi

⁷ Ulug‘bek Hamdam. Jahon adabiyoti. Modernizm va Postmodernizm. – Toshkent. Akademiknashr.2020. 15-bet

uzviy bog‘liqlikni tan olgan 19-asr yozuvchilaridan farqli o‘laroq, modernist yozuvchilar barcha qadriyatlar va haqiqatlar faqat “men” dan boshlanishiga qat’iy ishonadilar. Barcha qadriyatlar va haqiqatlar butunlay subyektiv va shaxsiydir. San’at tarixi barcha javoblarni obyektiv fenomenal dunyo o‘rniga subyektiv real dunyoda topishi kerak. Modernizmning asosiy pozitsiyasi shundaki, san’at olam, tabiat yoki hayot haqiqatiga taqlid qilmaydi yoki takrorlamaydi, balki uni yaratadi.

Syujet, xarakter shakllanishi. Modernizm realizm adabiyotining xronologik va obyektiv bayon qilish usulidan qochadi. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, turli yo‘llar bilan an’anaviy kompozitsiya to‘xtatiladi yoki butunlay yo‘q qilinadi va buning o‘rniga ishni tartibga soluvchi tashkiliy tamoyil sifatida makon ishlatiladi. Qolaversa, xarakter va shaxs shakllanishi nuqtai nazaridan an’anaviy realistik asarlarda personajlar tekis personajlar sifatida chizilgan bo‘lsa-da, modernizm asarlaridagi personajlar izchil xulq-atvorga ega emas va ularning xususiyatlariga ko‘ra osonlik bilan aniqlanmaydi.

Nuqtai nazar. Modernizmni an’anaviy asarlardan ajratib turadigan narsa syujet, kompozitsiya yoki xarakter shakllanishi emas, balki nuqtai nazardir. An’anaviy asarlarda uchinchi shaxs hamma narsani biluvchi hikoya usuli qo‘llaniladi. Biroq, 20-asrda bu hamma narsani biladigan nuqtai nazarga e’tiroz bildirila boshlandi va uning o‘rnini ko‘plik nuqtai nazari egalladi. Ushbu ko‘plab istiqbollarga boshqa fanlar - nisbiylik nazariyasi, noaniqlik nazariyasi va kvant nazariyasi kabi yangi tabiiy fanlar nazariyalari ta’sir ko‘rsatdi. Xususan, modernizmga kubizm kuchli ta’sir ko‘rsatdi.

Ong va vaqtga yangi munosabat. Modernizmning texnik inqilobini birinchi navbatda inson ongiga yangi munosabatda topish mumkin. Behush va ongsiz dunyosi paydo bo‘ldi, vaqtga munosabat ham inson ongi kabi katta o‘zgarishlarga duch keldi. An’anaviy materialistik nuqtai nazar tanqid qilinganligi sababli, hayotdagi barcha muammolarni fazoviy tahlil bilan hal qilib bo‘lmaydigan har qanday hodisalar bo‘lishi mumkinligi ta’kidlandi. Yangi zamon va inson ongiga yangicha munosabat modernistik adabiyot texnikasida inqilobiy o‘zgarishlarga olib keldi. Ushbu uslub insonning o‘z xotirasi ekanligiga asoslanadi va agar siz uning ongining bir bo‘lagiga qarasangiz, u haqidagi barcha faktlarni aytib bera olasiz.

Mifologiya va modernizm. Adabiy modernizmning ko‘plab xususiyatlaridan yana biri shundaki, uning vakillari o‘zlarining eng buyuk asarlari, xususan, mifologiya sohasidagi kompozitsiyalari uchun klassik e’tiqodlardan sezilarli darajada ilhomlanganlar. Shuning uchun ham qadimgi Yunoniston madaniyatiga oid xudolar, afsona va rivoyatlarga tez-tez murojaat qilinadi. 19-asr davomida keng tarqalgan miflarga munosabat asosan ikki turga bo‘linadi: realistik munosabat va idealistik munosabat. Birinchisi miflarga tarixiy, ikkinchisi esa tasavvur tilidagi ramziy mahsulot sifatida qarashga munosabatdir. Biroq, 20-asrda bu ikki munosabat o‘ziga xos murosaga kela boshladi. Shuning uchun mifologiya to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki

bilvosita modernizmning rivojlanishiga yordam berdi va yangi usullarni taqdim etdi. Mifologiya adabiyotga nisbatan tor va milliy nuqtai nazardan qochib, zamon va makondan oshib ketgan hayotning umumbashariy muammolari bilan shug‘ullanib, adabiyotga xalqaroroq qarashga hissa qo‘shdi.

Modernizm an‘analardan qasddan uzilishni anglatadi va u siyosat, din va boshqalar bilan ham bog‘liq. Garchi modernizm an‘anaviylikdan keyin ko‘zga tashlansa ham, bu ikki “izm” o‘rtasidagi farqni bilish juda muhimdir. An‘anaga asoslangan an‘anaviylik hukmron turmush tarzidir, An‘anachilikda doimo odamlar va ularning hayoti uchun oldindan belgilangan qoidalar, tushuntirishlar mavjud. Obyektivizm – an‘anaviyizmning yana bir muhim jihati. An‘anaviylikda hamma narsaning bir haqiqati bor. Boshqa tomondan, modernizm an‘analardan uzilish bo‘lganidek, bu tanaffus o‘rnatilgan diniy, siyosiy va ijtimoiy qarashlarga qarshi kuchli reaksiyani o‘z ichiga oladi. Modernizmga ko‘ra, mutlaq haqiqat degan narsa yo‘q. Hamma narsa nisbiydir. Yana bir narsa, an‘anaviyizmda obyektivizm muhim nuqta bo‘lsa, modernizm subyektivizmga ahamiyat beradi. Shaxsning ichki kuch tantanasi orqali ustunligi modernizmning eng ko‘zga ko‘ringan xususiyatlaridan biri bo‘lib, bu jihatdan realizmdan farq qiladi. Shaxsning bu “ichki kuchi” to‘rtta adabiy “izm” orqali ifodalanadi - subyektivizm, impressionizm, ekspressionizm va syurrealizm. Realizm tashqi obyektlar va hodisalarni oddiy yoki o‘rta sinf odamlari ularni kundalik hayotda ko‘rgandek tasvirlashga harakat qiladi, impressionizm bu obyektlar va hodisalar personajlarda qoladigan psixologik taassurotni tasvirlashga harakat qiladi, individual idrokning rolini ta‘kidlaydi va ongli tabiatni o‘rganadi. Realizm tashqi obyektlar va hodisalarni tasvirlashga harakat qilsa, ekspressionizm ichki qarash, hissiyot yoki ruhiy haqiqatni tushuntirishga harakat qiladi. Realizm tashqi obyektlar va hodisalarni haqiqatga o‘xshash tarzda tasvirlashga harakat qilsa, syurrealizm mantiqiy ong tomonidan e‘tibordan chetda qolgan aloqani ko‘rish uchun ong ostini erkinlashtirishga harakat qiladi.

Avvalo, biz yuqorida aytib o‘tgan impressionizm va subyektivizmga biz ko‘rgan narsalarni emas, balki qanday ko‘rishimizga qaratilgan. Shu munosabat bilan Jeyms Joys va uning Virjiniya Vulf kabi izdoshlari o‘z asarlarida yangi adabiy texnikadan, ong oqimidan foydalanadilar. Keyinchalik, bayon qilish texnikasi bo‘yicha modernistik adabiy matnlar ko‘rinadigan obyektivlikdan uzoqda bo‘lib, ular: hamma narsani biladigan tashqi rivoyat, qat‘iy bayon nuqtai nazari kabi xususiyatlar bilan ta‘minlanadi. Shu bilan birga, til ham modernizmning badiiy matnni boshqa matnlardan farqlash uchun muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy badiiy matnda rasmiy tilga emas, balki so‘zlashuv tiliga e‘tibor beriladi. Nihoyat, modernistik adabiy matnlarda parchalangan shakllarni yangi yoqtirish, uzluksiz hikoyalar yaqqol ko‘zga tashlanadi. Misol uchun Samuel Bekketning Godotni kutish, T.S. Eliot parchalangan shakllarning ajoyib namunasi.

Shunday qilib, modernizm g‘arb xalqlarining urushdan keyingi ruhiyatidagi buzuqlik, tanazzul va umidsizliklardan kelib chiqqan bo‘lib, avvalgi adabiy an‘anadan sovuq formalizm va an‘anaviylikka aylanib ketgan. Yozuvchilar bu savolga modernistik tuyg‘ularga murojaat qilishdi. Tabiat va mavjudotga e‘tibor qaratgan romantik davr o‘tdi. Modernistik fantastika ichki men va ong haqida gapirdi. Taraqqiyot o‘rniga modernist yozuvchi sivilizatsiyaning tanazzulini ko‘rdi. Modernist yozuvchi yangi texnologiya o‘rniga sovuq texnika va kapitalizm kuchayib borayotganini ko‘rdi, bu esa shaxsni begonalashtirib, yolg‘izlikka olib keldi.

Yuqorida tavsiflangan his-tuyg‘ularga erishish uchun ko‘pchilik modernistik fantastika birinchi shaxsda tasvirlangan. Ilgari, aksariyat adabiyotlarda aniq boshlanishi, o‘rtasi va oxiri (yoki kirish, ziddiyat va yechim) bo‘lsa, modernistik hikoya ko‘pincha ong oqimi edi. Kinoya va qiyoslar ko‘pincha jamiyatdagi kasalliklarni ko‘rsatish uchun ishlatilgan. Birinchi marta modernist o‘quvchi uchun bularning barchasi qo‘shilib, hikoya hech qayerga ketmayotgandek tuyulishi mumkin. Umuman modernist yozuvchilar 19-asrning aniq hikoyalari va formulali she‘rlariga qarshi isyon ko‘tarishdi. Buning o‘rniga ularning ko‘pchiligi Birinchi jahon urushi davridagi va undan keyingi jamiyatning tarqoq ahvolini aks ettiruvchi parcha-parcha hikoyalarni aytib berishdi. Ko‘pgina modernistlar erkin she‘rlarda yozganlar va o‘z she‘rlariga ko‘plab mamlakatlar va madaniyatlarni kiritishgan. Ushbu yozuv uslublari jamiyatning tarqoq ahvoli o‘sha davrda yozuvchilar ijodiga qanday ta’sir qilganini yanada ko‘rsatadi.

Modernizm estetik zamonaviylikka o‘xshash tushunchadir, lekin undan ancha cheklangan ma’noga ega. Boshqacha qilib aytganda, modernizm 19-asr oxiridan 20-asrning birinchi yarmigacha G‘arb san’atida hukmronlik qilgan avangard va eksperimental san’at harakatini ifodalovchi iboradir.

Qaysidir oqim adabiyot olamida paydo bo‘lar ekan, albatta, qarshiliklarga, ziddiyatlarga, bahslarga uchrangan. Ammo vaqt o‘tishi bilan oqimlar takomillashib borgan sayin, odamlar ularni tabiiy ravishda qabul qilgan. Lekin modern adabiyot haqida bunday deyish qiyin. Bu adabiyot oqim o‘laroq paydo bo‘lganiga bir asrdan oshiqroq vaqt bo‘ldiki, hali-hanus baxslarga, torushuvlarga sabab bo‘lmoqda. Shunday bo‘lsa-da, bugun modernizm dunyoning ko‘plab mamlakatlar adabiyotiga kirib bordi. Nemis adibi Frans Kafka, fransuz adiblari Marsel Prust, Alber Kamyu, ingliz yozuvchisi Jeyms Joys, Samuel Beckett, Jeyms Joys, Jozef Konrad, T.S. Eliot, Uilyam Folkner, Jon Steynbek, E.E.Kummings, Silviya Plat, F.Skott Fitsjerald, Uilyam Butler Yeats, Ezra Paund, Ernest Xeminguey, Virjiniya Vulf, D.H.Lorens va Gertrud Shtayn kabi adiblarning mazkur yo‘nalishdagi asarlari jahon adabiyotining durdonalari hisoblanadi.

Milliy adabiyotimizda ham modernizm haqida mana o‘ttiz yildan oshdiki, bahs-munozaralar hali tinmadi. Ba’zilar yurtimizdagi modernizmga ijod qiladiganlarni

G‘arbiga taqlid qilishda ayblasa, bugungi kun o‘zbek modernist ijodkorlaridan Nazar Eshonqul esa modernizm ildizlarini mumtoz adabiyotimizdagi ramz va tashbehlardan izlaydi. Munaqqid Ozod Sharafiddinov “modernizm jo‘n hodisa emas” maqolasida bu oqimga o‘z munosabatini bildirar ekan, jumladan, shunday deydi: “Shaxsan men o‘zim shu paytga qadar adabiyotdagi modernizmga o‘zimning munosabatimni aniq belgilab olgan emasman. Ba’zi bir modernistik asarlarni, ayniqsa, yumorga yo‘g‘rilgan asarlarni (Sanislav Lem, Rey Bredberi) zavq bilan yengil o‘qiyman. Folkner, Joys, Prust kabi adiblarning asarlarini esa o‘qishda qiynalaman. Hatto ba’zan ularning asarlarini yarmidan tashlab qo‘ygan hollarim ham bo‘lgan. Lekin shunga qaramay, men bu yoki bu kabi boshqa yozuvchilarni hecham qoramayman. Ehtimol, gap yozuvchida emas, balki mening didimda, saviyamdadir. Har holda, faqat menga yoqqani yoki yoqmaganiga qarab biror asarni rad etish yoki ulug‘lash mumkin emas⁸”

Modern adabiyot insonni, hayotni yuzaki tasvirlamay, kishining ichki xususiyatlari, his-tuyg‘ularini ramziy ifodalaydi. Ramziylik modernizmning asosiy xususiyatlaridan biri bo‘lib, u modernizm kirib borgan har bir sohaga taalluqlidir. Masalan, rassomchilikda musavvir ko‘zni ellips shaklida emas, uchburchak yoki to‘rtburchak shaklda chizsa, bunga hecham hayron bo‘lish kerak emas. Modernizmda ijodkor erkinlikka beriladi, qoliplardan chekinadi. Bu yo‘nalishdagi asarlarda ijobiy-salbiy qahramonlarning o‘zi yo‘q. Modernizmda iztirob, azob-uqubat ichidagi inson qiyofasini ko‘rsatadi, tushkunlikka tushgan kishilarning xatti-harakatlari, o‘y-kechinmalari batafsil ifodalaydi.

Modernist yozuvchilar eski shakl va uslublardan xalos bo‘lishdi. Shoirlar an’anaviy qofiya sxemalaridan voz kechib, erkin she‘rlar yozdilar. Yozuvchilar o‘tmishdagi tasvirlarni zamonaviy tillar va mavzular bilan aralashtirib, uslublar to‘plamini yaratdilar. Ongning ichki faoliyati modernistlar uchun umumiy mavzu edi. Ushbu mashg‘ulot ong oqimi deb ataladigan hikoyaning shakliga olib keldi, bu yerda romanning nuqtai nazari inson tafakkuriga o‘xshab ketadi. Mualliflar Jeyms Joys va Virjiniya Vulf shoirlar T.S.Eliot va Ezra Pound o‘zlarining eksperimental modernistik asarlari bilan mashhur.

Yuqorida aytib o‘tkanimizdek Ikki jahon urushining qirg‘inlari o‘sha davr yozuvchilariga qattiq ta’sir qildi. Birinchi jahon urushida bir qancha buyuk ingliz shoirlari vafot etgan yoki yaralangan. Shu bilan birga, global kapitalizm jamiyatni har bir darajada qayta tashkil qilardi. Ko‘pgina yozuvchilar uchun dunyo kundan-kunga bema’niroq joyga aylanib borardi. Hayotning sirliligi kundalik hayot shovqinida yo‘qoldi. Ikkinchi jahon urushidagi bema’ni zo‘ravonlik insoniyatning yo‘ldan adashganiga yana bir dalil bo‘ldi. Modernist mualliflar o‘z asarlarida bu bema’nilikni

⁸ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/suhbatlar/ozod-sharafiddinov-modernizm-jo-n-hodisa-emas>

tasvirlab berishgan. Frans Kafkaning “Metamorfoz” asari, unda sayohatchi sotuvchi hasharotga o‘xshagan jonzotga aylanadi, zamonaviy absurdizm namunasidir.

Modernistik adabiyotda shaxs jamiyatdan ko‘ra qiziqroq. Xususan, modernist yozuvchilar insonning o‘zgaruvchan dunyoga qanday moslashishi bilan hayratda edi. Ba’zi hollarda, shaxs to‘siqlarni yengib o‘tdi. Yozuvchilar dunyo yoki jamiyatni o‘z qahramonlarining yaxlitligiga da’vo sifatida taqdim etdilar. Modernist yozuvchilar obyektlar, odamlar, joylar va hodisalarni muhim ma’noga ega bo‘lishdi. Ular bir nechta qatlamli haqiqatni tasavvur qildilar, ularning ko‘plari yashirin yoki kodning bir turida. She’rning yorilishi kerak bo‘lgan topishmoq g‘oyasi modernizm davridan boshlangan. Simvolizm adabiyotda yangi tushuncha emas edi, lekin modernistlarning ramzlardan alohida foydalanishi yangilik edi. Ular avvalgi yozuvchilarga qaraganda o‘quvchining tasavvuriga ko‘proq narsani qoldirdi, bu esa bir nechta talqinlarga ega ochiq hikoyalarga olib keldi. Masalan, Jeyms Joysning “Uliss” asari har bir bobda o‘ziga xos, ochiq ramzlarni o‘zida mujassam etgan.

Modernizm, umuman olganda, yangilikka intilish va o‘tmishdagi qoloq deb hisoblangan badiiy takliflardan uzoqlashishni nazarda tutuvchi badiiy va adabiy oqim. Modernizmning asosiy belgilari yangi adabiy tuzilmalar va an’anaviydan uzoqligi bilan belgilanadi.

